

Editorial: Construyendo un nuevo escenario para la Enfermería Nefrológica en Chile, desde la Gestión del Cuidado y el Compromiso

¹ Mirliana Ramírez Pereira

¹ Presidenta SENFERDIALT. Académica Departamento de Enfermería. Universidad de Chile. mirliana@uchile.cl

Citar como : Ramírez Pereira M. Construyendo un nuevo escenario para la Enfermería Nefrológica en Chile. Rev Chil Enferm Dial Traspl Renal. 2026;16(1). doi:10.5281/zenodo.19391425

La Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal cumple este año 49 años desde su fundación, tiempo en el cual ha mantenido un creciente compromiso con la salud pública y el cuidado renal.

En este tiempo años ha sido posible observar cómo las distintas directivas han hecho un trabajo de excelencia, riguroso y comprometido con las personas con enfermedad renal y sus familias, como así también con enfermeras y enfermeros que se desempeñan en el área.

Esto queda evidenciado porque entre fines del 2024 y el 2025, la Sociedad desarrolló una acción sostenida en los ámbitos de incidencia en políticas públicas, formación continua, producción científica, modernización organizacional, comunicaciones y vinculación con el medio, reafirmando una visión del cuidado renal centrada en las personas, los derechos en salud y la calidad del cuidado.

En el eje de incidencia y trabajo intersectorial, SENFERDIALT participó activamente en mesas ministeriales y espacios estratégicos vinculados al cuidado renal, aportando la perspectiva especializada de la enfermería nefrológica en el diseño de la Vía Clínica de la Enfermedad Renal Crónica, la revisión de marcos normativos y el fortalecimiento de políticas públicas. Paralelamente, se consolidaron relaciones internacionales y regionales, así como alianzas con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de personas con enfermedad

renal, fortaleciendo una estrategia de incidencia articulada entre Estado, academia y comunidades.

En el ámbito académico y científico, destacó la organización del Congreso de Enfermería Nefrológica 2025 en Viña del Mar, el desarrollo de un programa sistemático de seminarios clínicos y jurídicos, y el impulso a la investigación mediante apoyos concretos para la presentación de trabajos científicos y el fortalecimiento del Comité Científico.

Un hito estructural del período fue la postulación formal al Ministerio de Salud para el reconocimiento de la Especialidad de Enfermería Nefrológica, proceso liderado por SENFERDIALT con un enfoque colaborativo e interinstitucional, que visibiliza la madurez disciplinar, las competencias avanzadas y el rol estratégico de la enfermería nefrológica en la atención de personas con enfermedad renal.

Este avance se vio acompañado por un proceso de fortalecimiento institucional interno, que incluyó la actualización de los Estatutos, aprobados recientemente por las y los socios y que considera el cambio de nombre legal a Sociedad Chilena de Enfermería Nefrológica, conservando el nombre de fantasía Senferdialt. Con esto se pretende modernizar la gobernanza, el fortalecimiento de la participación democrática la transparencia y la probidad.

El trabajo mancomunado se ha traducido en una organización en expansión, con una propuesta de valor para sus socias y socios, basada en formación certificada, beneficios concretos, apoyo jurídico, oportunidades de participación e incidencia, y proyección internacional. Las proyecciones 2026 apuntan a profundizar esta trayectoria, consolidando la incidencia en políticas públicas, fortaleciendo la producción de conocimiento, ampliando la base societaria y reforzando el compromiso de SENFERDIALT con el derecho al cuidado renal, la equidad en salud y el desarrollo de la enfermería nefrológica como una especialidad estratégica para el sistema de salud chileno.

Referencias

World Health Organization. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Geneva: WHO; 2016.

International Council of Nurses. Guidelines on advanced practice nursing. Geneva: ICN; 2020.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int.* 2024;105(4 Suppl):S1–S150. doi:10.1016/j.kint.2023.10.018

Ministerio de Salud de Chile. Modelo de Gestión del Cuidado de Enfermería. Resolución Exenta N°1606. Santiago: MINSAL; 2019.

Rosas-Valdez FU, Aguirre-Vázquez AF, Agudelo-Botero M. Cuantificación de la carga de la enfermedad renal crónica en América Latina: una epidemia invisibilizada. *Rev Panam Salud Publica.* 2024;48:e41. doi:10.26633/RPSP.2024.41

World Health Organization. Integrated care for older people (ICOPE): guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. Geneva: WHO; 2017.

Bello AK, Levin A, Lunney M, et al. Global Kidney Health Atlas: a report by the International Society of Nephrology on the current state of kidney care worldwide. *Kidney Int Suppl.* 2023;13(1):1–160. doi:10.1016/j.kisu.2022.11.001

Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Memoria anual 2025. Santiago: SENFERDIALT; 2025.